

ФЕНОМЕН ПОЛИСЕМИИ В ТЕРМИНОЛОГИИ.

Раджабова Хафиза Шукруллоевна

Руководитель центра иностранных языков МВД Республики Узбекистан

Аннотация. В настоящее время в результате бурного развития и интеграции науки, в узбекский язык входит много новых терминов. Терминология включает в себя большую часть лексики каждого языка, и, изучая различные дискуссии и мнения в этом направлении, можно увидеть, что роль терминов в языкознании очень велика. В данной статье рассматриваются вопросы терминологии в сфере обеспечения безопасного туризма, а также явления полисемии, омонимии и синонимии, обогащающие лексический пласт языка. Рассмотрены сведения о термине, проведенные над ним исследовательские работы и специфические аспекты его использования в данной области, обсуждаются слова и словосочетания, заменяющие друг друга в общеупотребительном языке, объясняются переводы синонимов. Явления полисемии, омонимии, синонимии, сужения и расширения значений в терминологии данной области обсуждаются и объясняются на примерах во избежание путаницы, с которой могут столкнуться пользователи языка. Хотя в мировой лингвистике проведен ряд исследований по терминологии, выводы, сделанные в статье, служат обогащению узбекской терминологии новыми сведениями.

Ключевые слова: безопасный туризм; полисемия; синонимия; омонимия; омофон; омограф; термин; терминология.

Введение. В XXI веке, когда информационно-коммуникационные технологии стремительно проникают во все сферы жизни, вопросы терминологии становятся все более актуальными. Ряд практических и теоретических исследований по терминологии провели Э. Вустер, Х. Фелбер, А. Эллис, Дж. Райт, К. Бруннер, Э. Партридж, С. Чаплигин, Т. Канделаки, Г. Винокур, А. Суперанская, Н. Подольская, И. Арнольд, Б. Илиш, М.

Маковский, Н. Дмитриев, Н. Баскаков, А. Реформатский, В. Даниленко, О. Азизов, И. Расулов, Х. Дониеров, Ш. Рахматуллаев, а также Х. Джамолханов, А.Ходжиев, А.Мадвалиев, Р.Дониеров, Н.Маматов, С.Иброхимов, М.Абдиев [1, 9].

Известно, что в области терминологии не одобряются заимствованные слова и явления омонимии, синонимии, полисемии, но они имеют свое место в плане употребления. Некоторые из заимствованных слов заняли значительное место в лексике мировых языков и практически стали собственным лексическим пластом [2, 65-75].

Слово «термин» широко изучалось в ходе различных исследований, оно происходит от латинского слова и означает «граница» и представляет собой слово или комбинацию слов, используемых для выражения понятий, относящихся только к определенной области. По мнению А. Пардаева, термины отличаются от общеупотребительных слов тем, что имеют своеобразие значения, он подчеркивает, что термин должен использоваться только в одной области и должен быть свободен от таких особенностей, как влияние [1,12]. Например, термины, связанные с туризмом: гид, экотуризм, турист, туроператор, объекты наследия; юридические термины: безопасность, адвокат, виновный, правонарушение; медицинские термины: температура тела, глюкометр, диабет, вакцина, тонометр и т.д.

Независимо от того, заимствованы ли термины каждой области из иностранного языка или образованы путем деривации, со временем они найдут отражение в словарях языков, используемых в определенных областях. По мнению Д. Бахроновой, в толковых словарях отдельно упоминаются диалекты, из которых происходят лексические единицы, их первоначальное словарное значение, качества полисемии после адаптации к нашему диалекту [2, 65-75].

В терминологии основными объектами исследования являются лексические единицы и термины. Их исследование включает в себя ряд особенностей, то есть:

1. Этимология терминов, то есть событие возникновения;
2. Экспрессивные значения;
3. Структурная структура;
4. Характеристики согласно задаче.

Основные задачи терминов — выразить определенное понятие и служить его терминологическому оформлению. Как мы знаем, в определении слова «термин» он определяется не только как слово, выражающее определенное понятие, но и в смысле терминологии, используемой в определенной области. Исследования показывают, что лексикография и терминология имеют дело с терминами, но в то время как лексикография изучает только значения слов, терминология изучает этимологию, развитие и актуальность этих терминов для конкретной области. По словам Кабре, терминология различается в следующих аспектах:

- анализ понятий, используемых в определенном виде деятельности;
- определение понятий в соответствии с их значением;
- сбор терминологии на бумаге или в базах данных;
- ведение терминологических баз данных;
- создание новых терминов [3, 49].

По нашему мнению, указанные особенности являются одним из основных видов деятельности терминологии и обуславливают возникновение и развитие терминов, а не явления полисемии, как специальных слов отдельных областей и относящихся только к этой области.

Основная часть. Анализ и методология. Мнения ряда ученых, внесших вклад в область терминологии, заключаются в следующем:

По мнению Ю.В. Слоеникина, терминология занимается не только образованием слов в словарях соответствующей области, но и служит

созданию семиологической системы по их выразительным значениям. Поэтому развитие терминологии процветает на основе научного мышления и научных взглядов [4, 195].

По мнению П. А. Флоренского в работе «Термин», большую роль в формировании научной речи играет разговорная речь, с помощью которой достигается понимание определенного предмета. Это само по себе требует регламентации терминологии, причем требование, предъявляемое к термину, должно решать проблему значения предмета, то есть давать четкое понимание и уметь устанавливать границы значения этого предмета. Изучая историю возникновения каждого термина, изучают и историю терминологии [5, 359].

В. М. Лейчик сумел выделить ряд этапов развития терминологии. Первый – подготовительный - считая от древности до современности, второй период включает 30-60 года 20 столетия, и этот период связан с именем ряда терминологов В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Е.К. Дрезен, Т.Л. Канделаки, Л.А. Капанадзе, Д.С. Лотте, А.А. Реформатский, А.М. Терпигорев, П.А. Флоренский. В первые десятилетия XX века терминология стала актуальным объектом лингвистических исследований. Третий этап- 1970-е и 1990-е годы, характеризующиеся выделением терминологии в самостоятельный отдел лексикологии, появлением специальной литературы, объектов, методов исследования, развитием теории терминов (Н.В. Васильева, В.Г. Гак, Н.Б. Гвишиани, А.С. Герд , Головин Б. Н., Даниленко В. П., Кобрин Р. Ю., Коготкова Т. С., Комарова З. И., Коршунов С. И., Котелова Н. З., Левковская К. А., Лейчик В. М., Мельников Г. П., Никитина С. Е., Петушков В. П., Пиотровский Р. Г., Подольская Н. В., Прох В. Н. Орова, Г.Г. Самбурова, А. Б. Суперанская, В. А. Татаринев, Е. Н. Толикина, Н. И. Толстой, О. Н. Трубачев, С. Д. Шелов, Н. А. Шургин и другие) [6, 41-55].

По мнению Кастельви, в настоящее время, когда речь идет о терминологии, ее следует рассматривать как специальный отдел общей

лексикологии. Подчеркивается, что общая теория терминологии должна пройти следующие этапы:

1. Исследование области использования знаний, накопленных при образовании терминов.
2. Расширение существующих отраслевых терминов.
3. Нахождение общих черт терминов, относящихся к разным областям.
4. Поиск оптимальных методов создания новых термов [7, 1-8].

Некоторые лингвисты считают, что термин имеет определенное лексическое значение, не страдает от таких явлений, как синонимия, полисемия, антонимия, выделяется своей областью, ограничен в значении и имеет определенные правила по сфере употребления, отличается от слов [8, 78].

Согласно терминологическим исследованиям, термины не должны быть слишком длинными или слишком короткими. Вопрос о синонимии, омонимии, антонимии и полисемии является одним из наиболее спорных вопросов при изучении слов в терминологии. Некоторые исследователи пишут о синонимии, антонимии, полисемии и отсутствии омонимии, которые, по их мнению, являются контекстно-независимыми терминами. В связи с этим Соссюр не полностью поддерживает взгляды терминологов о том, что терминология не должна иметь таких особенностей, как многозначность, синонимия, поскольку термины считаются языковой единицей и обладают свойствами гибкости в различных ситуациях, поясняет, что она анализируется с учетом смыслов [9, 204].

По мнению А.В. Калинина, который подчеркивал, что термины отличаются от профессиональных слов, термины имеют строгое значение, связанное с определенной областью (промышленностью, наукой, производством, сельским хозяйством, техникой), сферой. Это слово или сочетания слов, узаконенные и принятые экспертами и используемые на официальном языке, которые включены в отраслевые словари.

Профессиональные слова – это полуофициальные слова, которые употребляются как в устной, так и в научной речи и определяются как форма понятия, не имеющая фиксированного значения с точки зрения специализации [10, 141].

По словам Махмудова, изменения в развитии общества рассматриваются как главный критерий формирования терминологии. В связи с развитием международных связей внесение новых поступлений в межъязыковые словари происходит иногда добровольно, иногда принудительно [11, 144].

Хотя явления полисемии, омонимии и синонимии не утверждены в терминологии, мы можем наблюдать обогащение языка за счет этих явлений.

Полисемия (многозначность) - языковое явление, при котором слово имеет не только одно значение, но связано с другим словом своим отношением и тем самым обозначает несколько значений. В терминологии полисемия - термин. Подчеркивается, что она возникает и используется для выражения различных концепций или идей в данной области. Феномен двусмысленности требует необходимости определять предполагаемый смысл из контекста. По мнению Слоеникина, важно определить значение терминов в контексте, что вызывает явление двусмысленности, при котором внимание уделяется природе терминов, относящихся к полевой системе, например, большинство значений. Юридические термины взяты из правовой системы из терминологии другой области, что подчеркивается как отличительный аспект [12, 231].

По мнению Кабре, «многозначность — один из наиболее эффективных способов расширения семантической структуры слова. Образование многозначных терминов обусловлено определением лексической единицы с точки зрения сходства с другой лексической единицей, а новый термин создается из частичной смысловой связи. В своей книге по терминологии он описывает многозначность на следующем примере:

реакция:

а. *Химия*: изменение, при котором вещество распадается, соединяется с другими веществами или заменяет свои компоненты другими веществами;

б. *Физика*: Сила, действующая на объект, равная и противоположная силе, действующей на него.

в) *Медицина*: реакция клеток или тканей на антиген [3, 108].

По мнению Д.С. Лотте, одним из главных недостатков терминологии является то, что она меняется в зависимости от контекста, то есть явление полисемии. В нем подчеркивается, что термин представляет собой отдельное понятие и что это понятие должно соответствовать только одному термину. Д.С.Лотте считает, что терминологизироваться могут слова из следующей категории: «..в технике терминологизируются основные категории, представляющие следующие понятия: процессы (события); технические предметы (материалы, вооружение, инструменты, детали и т.п.); характеристики; вычислительные концепции (параметры, геометрические изображения и т. д.); единицы измерения» [13, 29].

По мнению А.А.Реформатского, этот термин следует отличать от полисемии. Термин – это особое слово, имеющее одно и ясное значение [14, 85].

По мнению Мальмкайера, несмотря на широкий диапазон значений неоднозначных терминов, существуют сходства, связывающие их [15, 108].

По мнению С.Усманова, основным аспектом терминов является то, что они означают одно и то же как в контексте, так и как самостоятельные слова, и отличаются от других слов за счет использования лишь в ограниченной области [16, 7]. На наш взгляд, важно, чтобы термины имели одно значение, и хотя это подтверждается, было замечено, что в изученных научных работах встречаются и неоднозначные термины.

По мнению Ю.Т.Шириновой, для терминов естественно встречаться с явлением полисемии, ограничить его невозможно и во всяком случае можно найти место таким терминам в терминологии [17, 95].

По мнению П. Фабера, явление двусмысленности и синонимии можно встретить и в специальных текстах, где употребление одного термина вместо другого служит для выражения уровня знаний, профессиональных навыков и социального статуса говорящих [18, 19].

По мнению Ю.Я. Давыдова, в языкознании единственным событием, создающим многозначные слова, является событие образования переносного значения. По сути, формирование переносного значения является одним из главных событий возникновения полисемии. Некоторые лингвисты рассматривают феномен расширения значений как одну из причин полисемии [19, 246].

Ниже приведен список терминов, которые претерпели ряд явлений полисемии.

act

- 1) действовать;
- 2) действие, работа;
- 3) в части документа.

disposition

- 1) расстановка, расположение (военное);
- 2) склонность, отношение;
- 3) человеческая природа;
- 4) передача имущества (юридическая).

nature

- 1) явно видимое преступление, которое невозможно скрыть;
- 2) характер, темперамент;
- 3) сущность;
- 4) тип
- 5) природа, окружающая среда.

war

- 1) война, сражение (военное);

- 2) соревнование, соревнование (спорт);
- 3) положить конец;
- 4) экономическая конкуренция между странами (экономикой).

arrest

- 1) арест;
- 2) остановиться;
- 3) привлечь внимание;
- 4) сердце перестает биться.

Виды полисемии.

Явление полисемии в терминологии реализуется в результате метафорического и метонимического значения слов. Феномен метонимии изучался рядом ученых и ему были даны различные определения. Например, Е. Киличев определяет метонимию следующим образом: «Метонимия — это форма полисемии. Поскольку слова, обозначающие предметы или события, посредством метонимии приобретают новое переносное значение, то в этом случае предметы и события, принципиально отличающиеся друг от друга и выражающие совершенно разные понятия, являются взаимно внутренними и внешними в пространстве или времени. То есть имя одного переносится на другое на основе постоянных связей предметов или событий в пространстве или времени» [21, 71].

Хоть и не так много, но термины, значение которых изменилось на основе метонимии, встречаются в любом случае. Например, *modera, madeyra, tokay* (названия сортов вин) фактически произошли от топонимов [1, 128].

Метафора – явление переноса понятия в другое слово посредством внешнего сходства. Метафора в переводе с греческого означает «перемещение» и представляет собой перенос одного объекта на другой объект на основе сходства [22, 190]. В метафоре происходит сдвиг смысла по-разному:

1. Переносом названия частей человека на другие вещи.

2. Передача значения по сходству глаголов и прилагательных.
3. Постановка имен людей (Арслан, Хилал) на метафорическую основу.
4. Животное, птица, насекомое или их части.
5. Названия оружия или других предметов.
6. Природные явления.
7. Драгоценные имена тел и т. д.

“*Tourism as a **pillar** for socio-economic development*”. В этом предложении «Туризм – опора социально-экономического развития», т.е. не столб дерева, а «Туризм – одна из основных причин социально-экономического развития государства» является причиной сходства по смыслу.

“*The **heartbeat** of tourism in Uzbekistan*” слово “**heartbeat**” в предложении используется в смысле «важный аспект», «основной фактор», а не сердцебиение.

“*Travel industry is **hungry** for new travelers*”. «Для туристической отрасли всегда есть потребность в новых путешественниках», т.е. «туристы необходимы для развития отрасли», произошел феномен переноса смысла.

“*The White House issued a statement*”. Во фразе «Белый дом выступил с заявлением» «Белый дом» используется как метоним, обозначающий учреждение или администрацию, а не здание.

Метафора и метонимия служат увеличению двусмысленности, и эти лингвистические процессы вызывают небольшое расширение значений терминологии. Понимание и выявление этого типа полисемии имеет решающее значение в языковом анализе и интерпретации.

Объясняя понятия полисемии в лексикографии и омонимии в терминологии, терминологи подчеркивают, что оба они анализируются по смыслу, но различаются по употреблению.

В заключение, явление полисемии — это лингвистическое явление, часто встречающееся в терминологии, и каждое из этих понятий можно проанализировать, рассматривая их в терминологическом контексте. Ряд

терминологов не согласны с возникновением этих явлений в терминологии, но некоторые терминологи подчеркивают, что остановить это невозможно. Как вы знаете, терминологи и отраслевые эксперты работают над различием терминов, предоставляя четкие определения и контекст, а также создавая рекомендации по использованию. Тем не менее, существует ряд недостатков, которые применимы к терминам во всех областях и которые необходимо устранить. Это:

1. В силу полисемии термин сам по себе не соответствует понятию, которое он должен выражать;
2. Обогащение терминологии терминами из слишком большого количества иностранных языков;
3. Одна из них – отсутствие системности в понятиях, которые они должны объяснять при формировании терминов.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. A.Pardayev, D.B.Urinbayeva, D.A.Islamova. O‘zbek terminologiyasi. – Samarqand: SamDU nashri, 2020. b 9,12,48, 114,128,
2. Vaxronova D., O‘zbek va ispan tillariga o‘zlashgan arabizmlarning lingvistik-etimologik xususiyatlari.// O‘zbekistonda xorijiy tillar. — 2023. — № 1 (48). — В. 65-75
3. SABRÉ, M. Teresa: Terminology. Theory, methods and applications. 1999, p.49,108,111
4. Сложеникина Ю.В. Терминологическая вариативность: семантика, норма, функция. – М.: ЛКИ, 2010. – 195 с.
5. Флоренский П.А. «Термин. История отечественного терминоведения. Классики терминоведения: Очерк и хрестоматия». М.: Московский Лицей, 1994. стр.359.

6. Кухно И.Ю. «Терминология – семиотическая система «второго порядка», Язык. Словесность. Культура». 2014. № 4. стр.41-55
7. Castellvi C., Bagot E., Sierra V. “Neology in specialized communication. Terminology”. – 2012. № 18 (1). p. 1-8.
8. Капанадзе Л.А. «О понятиях «термин» и «терминология». Развитие лексики современного языка». М., 1965. с.78.
9. Соссюр Ф. “Курс общей лингвистики - Труды по языкознанию” М., 1977. стр.204
10. Калинин А.В. «Лексика русского языка», Москва. 1971. стр. 41
11. Маҳмудов Н. “Тил тилсими тадқиқи”. Тошкент. Мумтоз сўз, 2017.144 б.
12. S.Sarcevic, “New Approach to Legal Translation”. The Hague-London-Boston: Kluwer Law International. 1997. p. 231
13. Лотте Д.С. “Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и методики”. Москва 1961. стр.29.
14. Реформатский А.А. Введение в языкознание. –Москва, 1955. – С.85
15. K. Malmkjær. “Linguistics and the Language of Translation”. Edinburgh University Press. 2005. p.108
16. Усмонов С. Ўзбек терминологиясининг баъзи масалалари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1968. – Б.7
17. **Ширинова Е.Т. Ўзбек тили банк-молия терминологияси Ф.ф.б.(PhD) диссер. Тошкент 2020. 95**
18. Faber.P. “A Cognitive Linguistics View of Terminology and Specialized Language” Mouton. 2012. 19
19. Davidov Y.J. “Ko‘p ma’ nolilik hodisasining yuzaga kelish yo‘llari” Science and innovation international scientific journal. ISSN: 2181-3337
20. Dadaboyev H. “O‘zbek Terminologiyasi: o‘quv qo‘llanma”. - Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2020,92
21. Mirzayev M, Usmonov S, Rasulov I. “Hozirgi o‘zbek adabiy tili”. Т.: О‘qituvchi, 2003

22. Nurmonov.A. , Sobirov.A., Qosimova.N., “Hozirgi o‘zbek adabiy tili”. T: Ilm
ziyo, 2013, 6.190